

REVISTA MULTIACADÊMICA v. 03 (2025)

**UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA**

**ANA PAULA LOPES DOS SANTOS
HELLEN CAROLINA AMORIM DA SILVA
JOSELMA MARIA BRITO CONCEIÇÃO ALENCAR
SIMONE DOS SANTOS CABRAL DE MATOS
VIVIAN DUTRA DA SILVA**

**CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO PILATES PARA SAÚDE DA GESTANTE: revisão
integrativa**

IMPERATRIZ

2025

**ANA PAULA LOPES DOS SANTOS
HELLEN CAROLINA AMORIM DA SILVA
JOSELMA MARIA BRITO CONCEIÇÃO ALENCAR
SIMONE DOS SANTOS CABRAL DE MATOS
VIVIAN DUTRA DA SILVA**

**CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO PILATES PARA SAÚDE DA GESTANTE: revisão
integrativa**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Fisioterapia da Universidade Paulista - UNIP, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em fisioterapia.

Orientador(a): Prof. Esp. Nayara Lima Luz

CIP - Catalogação na Publicação

CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO PILATES PARA SAÚDE DA GESTANTE: revisão integrativa / Ana Paula Lopes dos SANTOS...[et al.]. - 2025. 22 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciência da Saúde da Universidade Paulista, Imperatriz, 2025.

Área de Concentração: Pilates para Gestantes.

Orientadora: Prof.^a Esp. Nayara Lima LUZ.

1. Pilates. 2. Gestante. 3. Fisioterapia obstétrica. I. SANTOS, Ana Paula Lopes dos . II. LUZ, Nayara Lima (orientadora).

CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO PILATES PARA SAÚDE DA GESTANTE: revisão integrativa

Ana Paula Lopes dos Santos¹

Hellen Carolina Amorim da Silva²

Joselma Maria Brito Conceição Alencar³

Simone dos Santos Cabral de Matos⁴

Vivian Dutra da Silva⁵

Nayara Lima Luz⁶

RESUMO: O Método Pilates constitui uma prática terapêutica segura e eficaz, voltada para a promoção do bem-estar físico, postural e emocional da gestante. Diante desse contexto, a atuação do fisioterapeuta torna-se essencial na prescrição e acompanhamento de programas de exercícios adaptados, garantindo segurança e benefícios durante todo o período gestacional. O objetivo deste estudo foi analisar as contribuições do Método Pilates para a saúde da gestante, evidenciando seus efeitos sobre o condicionamento físico, a postura, a respiração e o equilíbrio emocional. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e natureza exploratória, realizada por meio de revisão integrativa da literatura, com base em artigos publicados entre 2020 e 2025 nas plataformas SciELO, PubMed e PEDro, dos quais, para a discussão, 10 estudos compuseram a amostra final após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados apontaram que o Pilates promove fortalecimento da musculatura lombo-pélvica, melhora da flexibilidade e da postura, alívio de dores lombares, aumento da consciência corporal e redução da ansiedade, contribuindo para uma gestação mais saudável e preparada para o parto. Entretanto, verificou-se que a supervisão por profissionais capacitados, a correta orientação e o conhecimento sobre adaptações específicas para cada trimestre são fundamentais para potencializar os benefícios e evitar riscos. Conclui-se que o Método Pilates exerce papel relevante na promoção da saúde materna, integrando corpo e mente, favorecendo a qualidade de vida e consolidando-se como recurso eficaz na fisioterapia obstétrica.

Palavras-chave: Pilates. Gestante. Fisioterapia obstétrica.

ABSTRACT: The Pilates Method constitutes a safe and effective therapeutic practice aimed at promoting the physical, postural, and emotional well-being of pregnant women. In this context, the role of the physiotherapist becomes essential in prescribing and supervising adapted

¹ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: anynhaexemplo18@gmail.com

² Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: helensilva5959@gmail.com

³ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista. Email: joselmaalencar@gmail.com

⁴ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: Cabralsimone249@gmail.com

⁵ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: viviandutra17@hotmail.com

⁶ Orientadora, Professora do curso de fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: Naynaralima@hotmail.com

exercise programs, ensuring safety and benefits throughout the entire gestational period. The objective of this study was to analyze the contributions of the Pilates Method to maternal health, highlighting its effects on physical conditioning, posture, breathing, and emotional balance. This research is qualitative in approach and exploratory in nature, conducted through an integrative literature review based on articles published between 2020 and 2025 on the platforms SciELO, PubMed, and PEDro. For the discussion, 10 studies composed the final sample after application of inclusion and exclusion criteria. The results indicated that Pilates promotes strengthening of the lumbopelvic musculature, improves flexibility and posture, relieves low back pain, increases body awareness, and reduces anxiety, contributing to a healthier pregnancy better prepared for childbirth. However, it was found that supervision by trained professionals, proper guidance, and knowledge of trimester-specific adaptations are essential to enhance benefits and avoid risks. It is concluded that the Pilates Method plays a relevant role in promoting maternal health, integrating body and mind, supporting quality of life, and establishing itself as an effective resource in obstetric physiotherapy.

Keywords: Pilates. Pregnant woman. Obstetric physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO

A gestação é um processo fisiológico complexo, marcado por intensas transformações anatômicas, hormonais, biomecânicas e emocionais que ocorrem no organismo feminino, com o propósito de favorecer o desenvolvimento fetal e preparar o corpo materno para o parto e a amamentação. Tais modificações, embora naturais, podem gerar desconfortos físicos, dores lombares, alterações posturais e comprometimentos na estabilidade pélvica, exigindo acompanhamento multiprofissional para garantir o bem-estar da gestante e do bebê (Pereira *et al.*, 2020).

Essas alterações tornam o período gestacional um momento de grande vulnerabilidade física e emocional, no qual a adoção de práticas seguras e supervisionadas é essencial para a manutenção da saúde global da mulher. A atividade física, quando corretamente orientada, apresenta-se como importante recurso terapêutico, pois contribui para o fortalecimento muscular, a melhora da circulação, a redução de dores e o controle do ganho de peso, além de proporcionar equilíbrio emocional e preparo corporal para o parto (Silva, 2022).

Contudo, conforme ressaltam Cruz *et al.* (2024), é fundamental que os exercícios realizados durante a gestação sejam cuidadosamente adaptados, respeitando as limitações fisiológicas e as necessidades específicas de cada trimestre. Nesse contexto, o Método Pilates vem se destacando por sua abordagem segura, de baixo impacto e centrada no controle consciente dos movimentos, integrando corpo e mente de forma harmônica.

O Pilates, criado por Joseph Hubertus Pilates em meados do século XX, baseia-se em princípios como concentração, controle, respiração, fluidez e precisão, promovendo o

fortalecimento da musculatura profunda, especialmente da região lombo-pélvica, e melhorando a flexibilidade e a postura (Ribeiro *et al.*, 2021). Durante a gestação, tais benefícios tornam-se ainda mais relevantes, uma vez que o método auxilia na prevenção de dores musculoesqueléticas, na melhora do equilíbrio e na preparação do corpo para o parto (Bortoletti *et al.*, 2022).

Nesse sentido, de acordo com Araújo, Ferreira e Braga (2025), a prática regular do Pilates contribui não apenas para o condicionamento físico, mas também para o bem-estar emocional da gestante. O controle respiratório e a consciência corporal proporcionam relaxamento, reduzem a ansiedade e promovem sensação de autocontrole, fatores fundamentais para uma gestação saudável e uma experiência de parto positiva. Além disso, o fortalecimento do assoalho pélvico e o aumento da estabilidade postural auxiliam na recuperação pós-parto e na prevenção de disfunções como a diástase abdominal e a incontinência urinária (Rodrigues *et al.*, 2022).

Apesar do reconhecimento crescente dos benefícios do Método Pilates durante a gestação, ainda há necessidade de ampliar o número de estudos que evidenciem, com base científica sólida, os impactos dessa prática sobre a saúde materno-fetal. O aprofundamento dessas evidências é essencial para orientar profissionais de saúde, especialmente fisioterapeutas, na prescrição e no acompanhamento de programas de exercícios voltados para gestantes (Moraes *et al.*, 2025).

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo geral analisar as contribuições do Método Pilates para a saúde da gestante, evidenciando seus efeitos sobre o bem-estar físico, postural e emocional. Entre os objetivos específicos, destacam-se: identificar os principais benefícios do método durante o período gestacional, descrever as adaptações fisiológicas que justificam sua aplicação e discutir o papel do fisioterapeuta na orientação e condução dessa prática.

A metodologia deste estudo baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e exploratória, realizada a partir de publicações científicas disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais. O recorte temporal compreende o período entre 2020 e 2025, de modo a contemplar produções recentes e relevantes sobre a importância do pilates durante a gestação.

A pesquisa justifica-se pela relevância de compreender o Pilates como ferramenta terapêutica e preventiva na fisioterapia obstétrica, uma vez que sua prática controlada e personalizada pode favorecer uma gestação mais saudável e uma melhor qualidade de vida para a mulher. Ao reunir e analisar evidências científicas sobre o tema, este estudo busca fortalecer

o embasamento teórico-prático da atuação fisioterapêutica e incentivar a incorporação de estratégias que promovam segurança, autonomia e bem-estar às gestantes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos sobre a gestação, a prática de atividade física nesse período e o método Pilates, permitindo compreender como as alterações fisiológicas e posturais da gravidez impactam o corpo feminino. Além disso, evidencia a importância do exercício físico, especialmente do Pilates, na promoção da saúde, no alívio de desconfortos e na melhoria da funcionalidade e qualidade de vida da gestante.

2.1. Gestação

Durante a gestação, o corpo da mulher passa por significativas alterações fisiológicas, anatômicas e psicológicas. Entre as mudanças mais evidentes estão a modificação da curvatura lombar em função do crescimento fetal, a inclinação anterior da pelve e o aumento do volume abdominal. Nos estágios posteriores da gestação, observa-se tensão nos músculos lombares e flexores do quadril, enquanto os músculos abdominais e as articulações do quadril apresentam enfraquecimento progressivo (Pereira; *et al*, 2020).

A gravidez, portanto, é caracterizada por profundas adaptações que visam tanto o desenvolvimento fetal quanto a preparação materna para o parto e a amamentação. Essas mudanças incluem aumento do volume sanguíneo, expansão uterina, ajustes respiratórios e alterações posturais, podendo ocasionar desconfortos ou riscos caso não haja acompanhamento adequado. Embora tais adaptações sejam fisiológicas, a supervisão multiprofissional é essencial para prevenir complicações tanto maternas quanto fetais (Moraes; *et al*, 2025).

Além das modificações físicas, o período gestacional envolve intensas transformações emocionais e sociais. É comum que gestantes apresentem sentimentos ambivalentes em relação à maternidade, ansiedade em relação ao parto e insegurança frente às mudanças corporais. Nesse contexto, o suporte social, aliado ao acompanhamento de profissionais de saúde, desempenha papel protetor contra o surgimento de quadros depressivos e ansiosos (Araújo *et al*, 2025).

Lustosa, Silva e Pereira (2023) explica que as alterações hormonais durante a gestação aumentam a flexibilidade e a extensibilidade das articulações, elevam a retenção hídrica e impactam o sistema musculoesquelético. O aumento da massa corporal sobrecarrega a coluna

vertebral, provocando diminuição do equilíbrio e alterações na marcha. As adaptações biomecânicas estão relacionadas ao reposicionamento do centro de gravidade em função do crescimento do abdômen e das mamas, afetando o alinhamento corporal.

Segundo Cruz *et al.* (2021), nos três primeiros meses de gestação, essas transformações são predominantemente hormonais e biomecânicas, essenciais para preparar o corpo materno e ajustar o metabolismo. Durante os trimestres seguintes, ocorrem ajustes posturais devido ao aumento do peso abdominal e à alteração do centro de gravidade. Na segunda metade da gestação, a ação de hormônios como relaxina, progesterona e estrogênio promove o relaxamento dos ligamentos da pelve, preparando o corpo para o parto natural, mas também ocasiona relaxamento de outras articulações, incluindo as que sustentam a coluna, potencializando dores.

De acordo com o exposto por Lustosa *et al* (2023), é possível afirmar que no último trimestre, a sobrecarga nas articulações e o relaxamento pélvico podem gerar desconforto ao caminhar, edema em mãos e pés devido à retenção hídrica, além de aumento da pressão vesical, podendo levar à incontinência urinária. As dores posturais são frequentes, interferindo na qualidade do sono e, em alguns casos, contribuindo para quadros depressivos. Estudos apontam que aproximadamente 83% das gestantes brasileiras apresentam algum tipo de algia gestacional.

No entanto, segundo Silva (2022), embora o corpo feminino esteja fisiologicamente preparado para a gestação e o parto natural, intercorrências podem ocorrer, trazendo riscos para mãe e bebê. Por isso, a atuação de profissionais de saúde tem se direcionado ao desenvolvimento de técnicas e estratégias terapêuticas específicas na obstetrícia, com o objetivo de promover uma gestação segura e saudável.

2.2. Atividade física na gestação

A prática regular de atividades físicas proporciona diversos benefícios à saúde, especialmente durante o período gestacional, contribuindo significativamente para o condicionamento físico da mulher, fator essencial tanto nos processos do parto natural quanto na recuperação de intervenções cirúrgicas (Silva, 2022).

Contudo, de acordo com Cruz, *et al* (2024), é indispensável que os exercícios sejam adaptados ou escolhidos de forma adequada, considerando que a gravidez altera as respostas fisiológicas do corpo à prática esportiva. Dessa forma, é fundamental ter bom senso quanto à

intensidade dos treinos e buscar a orientação de um médico, fisioterapeuta ou outro profissional de saúde para assegurar que a rotina de exercícios não ofereça riscos à gestante nem ao bebê.

Barbosa *et al* (2020) explica que em casos de gestação considerada de risco, como em situações de gravidez múltipla, hipertensão arterial, doenças cardíacas, pré-eclâmpsia ou possibilidade de parto prematuro, torna-se essencial consultar um médico antes de iniciar qualquer atividade física. Após essa avaliação, é indicado procurar um profissional especializado em exercícios para gestantes, que possa elaborar um plano de treinamento seguro e individualizado.

Durante a gravidez, é importante que a mulher não se sinta exausta, por isso o programa de exercícios deve manter intensidade leve a moderada, ajustando-se conforme o avanço da gestação e sempre com base nas recomendações médicas. De maneira geral, o nível de esforço ideal é aquele que permite à gestante conversar durante a prática sem sentir falta de ar (Araújo; Ferreira; Braga, 2025).

Assim, Cruz, *et al* (2024) explica que quando a mulher não possuía o hábito de se exercitar antes da gestação, e passa a fazê-lo por recomendação médica, é recomendado iniciar com atividades aeróbicas leves, preferencialmente sob acompanhamento de um profissional de Educação Física. O ideal é começar com cerca de 15 minutos contínuos de exercício, três vezes por semana, aumentando gradualmente até atingir cinco sessões de 30 minutos semanais.

Além disso, o aquecimento antes da atividade física é indispensável para preparar o corpo. Exercícios como yoga, caminhadas, pilates e natação são amplamente recomendados para gestantes, pois auxiliam no fortalecimento da região pélvica, o que pode facilitar o parto normal. Outro ponto relevante é a manutenção de uma boa hidratação e uma alimentação equilibrada, fatores que contribuem para evitar tanto o sedentarismo quanto o ganho excessivo de peso (Bortoletti *et al*, 2022).

Assim, segundo Moraes *et al* (2025), a mulher que deseja manter-se fisicamente ativa durante a gestação deve, primeiramente, realizar uma avaliação médica com o obstetra e, em seguida, buscar o acompanhamento de um profissional de Educação Física qualificado. Dessa forma, serão priorizados exercícios de baixo impacto, que envolvam grandes grupos musculares e sejam realizados de maneira gradual e controlada. O programa deve evitar o surgimento de fadiga, exaustão, desequilíbrios musculares e aumento excessivo da temperatura corporal. Também se recomenda praticar atividades nos períodos mais frescos do dia, utilizar roupas leves e confortáveis e manter a hidratação adequada ao longo de todo o processo.

2.3. Benefícios do método pilates na gestação

Bortoletti, Moraes e Rocha Júnior (2022) argumenta em seu artigo que o Pilates é amplamente reconhecido em nível internacional como uma das práticas mais completas e eficazes para o aprimoramento da função física, mental e motora. Trata-se de um conjunto de exercícios de baixo impacto que estimulam a flexibilidade, a resistência e o fortalecimento global do corpo.

Durante sua execução, é fundamental a utilização de técnicas padronizadas de respiração, pois elas auxiliam na ativação dos músculos estabilizadores profundos, principalmente o transversal abdominal e a musculatura pélvica, promovendo um fortalecimento equilibrado do tronco e da região pélvica. Além de melhorar a consciência corporal, o Pilates contribui para a coordenação motora e para o controle respiratório, o que favorece o bem-estar geral e o equilíbrio físico (Ribeiro; *et al*, 2021).

Ribeiro, *et al* (2021) também explica que o método foi criado por Joseph Hubertus Pilates, nascido em 1880, na Alemanha. Durante a infância, ele enfrentou diversas dificuldades de saúde, incluindo asma, raquitismo e febre reumática. Determinado a melhorar sua condição física, Joseph dedicou-se à prática de atividades como ginástica, boxe, esqui e mergulho, desenvolvendo gradualmente um interesse profundo pelo movimento e pela reabilitação corporal.

Em 1926, mudou-se para Nova York, onde fundou o primeiro estúdio de Pilates e passou a aplicar seu método, que batizou de “contrologia”, um sistema baseado no controle consciente dos movimentos e na integração entre corpo e mente. O objetivo da contrologia era proporcionar ao praticante flexibilidade, graça, força muscular e domínio do próprio corpo, alcançando assim uma condição física ideal e equilibrada (Nogueira, 2023).

Araújo, Ferreira e Braga (2025) explica que o Método Pilates é amplamente indicado para gestantes, pois oferece conforto durante a gravidez e pode contribuir positivamente no momento do parto. Além de promover o fortalecimento muscular e o equilíbrio postural, a prática auxilia no alinhamento da coluna e na estabilização pélvica, reduzindo desconfortos típicos da gestação. O método baseia-se em princípios como concentração, controle, fluidez e precisão, atuando especialmente na região central do corpo, denominada *Power House*, que abrange os músculos abdominais, paravertebrais e glúteos.

Para gestantes, o Pilates é uma excelente alternativa por proporcionar movimentos suaves e controlados, favorecendo a mobilidade e o relaxamento muscular. Os exercícios respiratórios promovem a expansão da caixa torácica e melhoram a oxigenação, tanto da mãe quanto do feto. Além disso, o fortalecimento do assoalho pélvico e da musculatura abdominal

ajuda a prevenir condições como a diástase abdominal e a incontinência urinária. É importante ressaltar que, durante o segundo e terceiro trimestres de gestação, devem ser evitados exercícios realizados em posição supina, por possíveis restrições circulatórias (Bortoletti; Moraes; Rocha Júnior, 2022).

Desse modo, o Pilates se destaca como uma ferramenta terapêutica eficaz para gestantes, prevenindo rigidez, dores e tensões musculares. A prática regular contribui para a manutenção da flexibilidade, o aumento da força, o alongamento muscular e a melhoria da condição física geral. Além de preparar o corpo para o parto, o método auxilia na recuperação pós-parto e no controle muscular da pelve, garantindo mais eficiência e menor risco de lesões durante o processo de parto (Rodrigues; *et al*, 2022).

O fortalecimento da musculatura central, especialmente da região lombar e da cadeia posterior, reduz dores nas costas, minimiza contraturas e favorece o alinhamento postural, frequentemente afetado pelo avanço da gravidez. Isso também melhora o equilíbrio e a postura ortostática, que costumam ser prejudicados devido às mudanças fisiológicas do corpo (Barbosa; Jesus; Aggio, 2020).

Outro benefício relevante do Pilates é a melhora da circulação sanguínea, obtida por meio do alongamento de músculos como os isquiotibiais, tríceps sural, gastrocnêmio e sóleo, prevenindo o aparecimento de inchaços e varizes. A prática também estimula a produção de transferrina, proteína responsável pelo transporte de ferro no sangue, o que auxilia na redução do estresse oxidativo e na melhoria do metabolismo celular (Rodrigues, *et al.*, 2022).

Os exercícios de respiração profunda, característicos do método, utilizam os músculos torácicos e diafragmáticos, ampliando a capacidade pulmonar e a oxigenação do organismo, beneficiando tanto a mãe quanto o bebê. Essa maior oxigenação contribui para o relaxamento e o equilíbrio emocional, fatores essenciais durante o período gestacional (Barbosa; Jesus; Aggio, 2020).

Pereira, *et al* (2020), expõem que o Pilates apresenta uma ampla estrutura de exercícios que atendem às necessidades metabólicas e fisiológicas de diferentes perfis de praticantes, incluindo gestantes. Ele proporciona alívio de dores, melhora da funcionalidade, fortalecimento da região lombo-pélvica e elevação da qualidade de vida. O crescente interesse pelo método reflete sua eficácia e adaptabilidade, tornando-o uma das práticas mais procuradas nos últimos anos. O mercado mundial de Pilates encontra-se em constante expansão, com um número crescente de adeptos e publicações científicas sobre o tema, ainda que faltem evidências mais robustas para algumas de suas aplicações terapêuticas.

Por fim, o Pilates tem conquistado um público cada vez mais diversificado, abrangendo não apenas mulheres e adultos jovens, mas também idosos e pessoas em processo de reabilitação física. Essa ampliação reforça a versatilidade do método e sua capacidade de se adaptar às diferentes fases da vida e condições do corpo humano, consolidando-se como uma prática de grande relevância para a promoção da saúde e do bem-estar.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de natureza observacional e abordagem descritiva, com o propósito de identificar, analisar e sintetizar evidências científicas acerca dos efeitos do Método Pilates na saúde de gestantes. A revisão integrativa constitui uma estratégia metodológica abrangente, permitindo integrar achados de diferentes tipos de estudos e oferecendo uma compreensão ampliada do fenômeno investigado.

Para orientar a definição do problema e a seleção dos artigos, adotou-se a estratégia PICO, estruturada da seguinte forma: P (Population) — gestantes; I (Intervention) — Método Pilates; C (Comparison) — não houve grupo comparativo; O (Outcome) — identificar os efeitos e benefícios do Pilates nas dimensões físicas, posturais e funcionais durante a gestação.

As buscas foram realizadas entre fevereiro e novembro de 2025. Inicialmente, foi conduzido um levantamento de descritores sendo selecionados os termos: “*Pilates*”, “*pregnancy*”, “*exercise therapy*” e “*physical therapy*”. Esses descritores foram combinados por meio do operador booleano AND, a fim de localizar estudos que abordassem simultaneamente os elementos de interesse. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, PEDro e SciELO, selecionadas por sua relevância e abrangência no campo da fisioterapia e das ciências da saúde.

Foram definidos critérios de inclusão e exclusão para garantir rigor metodológico. Os critérios de inclusão contemplaram: artigos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis gratuitamente e na íntegra, estudos clínicos (ensaios clínicos randomizados, quase-experimentais ou estudos de intervenção), e textos escritos em português e inglês. No caso dos artigos em inglês, foram selecionados artigos provenientes da Coreia do Sul, todavia, escritos na língua inglesa. Para facilitar a sistematização e análise posterior, os estudos selecionados foram organizados de acordo com título, tipo de estudo, ano de publicação e autoria.

Foram excluídos: artigos de revisão, artigos duplicados, estudos incompletos ou indisponíveis na íntegra, artigos não disponíveis gratuitamente, além de textos fora do recorte temporal estabelecido.

4. RESULTADOS

Feito o referencial teórico, nos tópicos a seguir serão considerados apenas estudos em formato de ensaio clínico, desconsiderando revisões. Por meio da busca realizada nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO, LILACS e PEDro, foram identificados inicialmente 195 estudos relacionados à temática proposta. Em seguida, procedeu-se à aplicação dos critérios de exclusão, que envolveram a indisponibilidade do texto na íntegra, a necessidade de pagamento para acesso, a duplicidade entre as bases e a inadequação temática dos trabalhos.

Após essa análise criteriosa, 103 estudos foram excluídos por não atenderem aos parâmetros estabelecidos, resultando em 10 estudos que compuseram o tópico Discussão, considerando que essa seção teve como objetivo a análise específica dos ensaios clínicos. Assim, a Tabela 01 apresenta a distribuição detalhada dos estudos identificados e dos motivos de exclusão em cada base de dados consultada.

Tabela 1. Fluxograma da seleção dos artigos incluídos no estudo adaptado de PRISMA (PAGE *et al*, 2021)

A seguir, apresenta-se a Tabela 02, que organiza de forma sistematizada os estudos selecionados após a aplicação dos critérios metodológicos de inclusão e exclusão. Os trabalhos estão dispostos conforme autor e ano de publicação, título, objetivo geral e principais achados, de modo a proporcionar uma leitura clara e estruturada das evidências encontradas.

Essa disposição é necessária pois auxilia na identificação dos enfoques teóricos e metodológicos adotados por cada pesquisa, bem como as convergências observadas quanto à atuação da fisioterapia, por meio do Método Pilates, na promoção da saúde e da qualidade de vida durante a gestação.

Tabela 02: Autoria, ano, país, objetivos e conclusões dos artigos estudados

Autor e ano	País	População e/ou amostra	Objetivos	Principais achados
BORTOLETTI <i>et al</i> (2025)	Brasil	21 gestantes com até 12 semanas de gestação	Analisar a percepção das gestantes atendidas na Atenção Primária à Saúde sobre os significados do Método Pilates na sua qualidade de vida.	Indicaram melhora das dores, da disposição da qualidade do sono e do bem-estar emocional durante o pré-natal, parto e pós-parto, melhorando a sua qualidade de vida e humanizando esse momento único com benefícios que englobaram corpo e mente.
FERNANDES (2024)	Brasil	30 gestantes primíparas entre a 18 ^a e 21 ^a semanas	Avaliar os efeitos da intervenção por meio do Método Pilates sobre a DIR em gestantes.	Apesar do aumento esperado da DIR nos dois grupos, o Método Pilates limitou a DIR na região infra-umbilical, sugerindo que o método é eficaz na contenção da diástase abdominal.
FERREIRA (2017)	Brasil	50 gestantes primíparas entre 14 ^a -20 ^a e 34 ^a -36 ^a semanas	Verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do Método Pilates na dor lombar durante a gestação.	Os resultados encontrados sugerem que ambas as intervenções foram capazes de impedir a má qualidade de vida e o aumento da dor lombar durante o período gestacional, mas as gestantes submetidas à intervenção por meio do Método Pilates apresentaram menor comprometimento funcional quando comparado ao grupo controle. Também foi observado que quanto

				maior o comparecimento às sessões, menor foi à incapacidade relacionada à dor lombar ao fim da gestação.
GONÇALVES <i>et al</i> , (2024)	Brasil	42 gestantes primíparas entre 18 ^a e 21 ^a semanas	Avaliar o efeito do MP sobre a DL em gestantes.	Embora o Pilates minimize o agravamento da incapacidade, sua eficácia não se mostrou superior aos exercícios globais. Dessa forma, a atividade física regular, independentemente da modalidade, é crucial para o manejo da DL na gestação, destacando a importância da orientação para manter as gestantes ativas.
HYUN, <i>et al</i> , (2022)	Coreia do Sul	14 gestantes divididas aleatoriamente em dois grupos: Grupo Pilates (PE): 7 gestantes e Grupo controle (CON): 7 gestantes	Aplicar o padrão de exercícios proposto pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) ao treinamento domiciliar de Pilates à distância (TDPD), para determinar seu efeito na saúde física e mental de gestantes.	O programa de HTPE de 8 semanas é um exercício eficaz para gestantes, pois reduz o metabolismo da gordura corporal e fortalece os músculos da articulação do quadril, aliviando assim a lombalgia e a insônia induzidas pela gravidez.
KIM <i>et al</i> , (2022)	Coreia do Sul	16 gestantes entre 24 e 28 semanas de gestação, sendo 8 do Grupo de Pilates e 8 do Grupo de controle.	Analisar o efeito do exercício de Pilates online em tempo real durante a COVID-19 na composição corporal, nos lipídios sanguíneos e na saúde psicológica de mulheres após o parto.	O Pilates online para gestantes neste estudo mostrou-se eficaz na redução de peso e depressão após o parto e deve ser utilizado para promover a saúde mental feminina durante a COVID-19.
NOGUEIRA (2023)	Brasil	37 gestantes atendidas em Centro de Saúde	Determinar a incapacidade funcional derivada da dor lombar em gestantes	É fundamental o fisioterapeuta na rede de atenção primária, para viabilizar promoção e proteção da saúde da gestante, visando preparação da mulher para tratar ou evitar possíveis desconfortos presentes ao longo da gestação,

				possibilitando uma boa condição funcional para realização das atividades de vida diária.
NUNES <i>et al.</i> (2021)	Brasil	9 gestantes submetidas a 10 sessões de Pilates	Avaliar a função respiratória de gestantes após o Método Pilates.	Não foram observadas diferenças significativas na função pulmonar, porém houve uma melhora no padrão das variáveis estudadas.
PAIVA <i>et al.</i> (2020)	Brasil	9 gestantes com faixa etária entre 18 e 40 anos, entre 16 e 30 semanas de gestação.	Quantificar a DMRA antes e após o método Pilates.	O método Pilates durante a gestação não obteve efeito na redução da DMRA.
PIRES (2023)	Brasil	17 gestantes que realizaram uma sessão de treinamento de força presencial (SP) e remota (SR) e uma sessão controle (SC) em ordem definida por randomização.	Avaliar e comparar os efeitos de uma sessão de treinamento de força (TF) presencial e remota em diferentes parâmetros de dor e de saúde de gestantes.	Uma sessão de TF é capaz de promover uma melhora ou manutenção da escala de dor lombar aguda e promover um nível elevado de divertimento, independentemente de ser realizada de forma presencial ou remota. Além disso, é capaz de promover uma manutenção dos valores de PA e FC de forma segura para a gestante.

Fonte: autoria própria (2025)

5. DISCUSSÃO

Conforme Bortoletti *et al.* (2025), a prática do Método Pilates durante a gestação mostrou-se associada à melhora da qualidade de vida, favorecendo bem-estar físico, redução de dores, melhora do sono e maior disposição, repercutindo de forma significativa no pré-natal, parto e puerpério, além de incentivar a continuidade de hábitos saudáveis ao longo desse período tão sensível e delicado.

Fernandes (2024) destaca que o Pilates apresentou um efeito protetor sobre a diástase dos músculos reto-abdominais, especialmente na região infraumbilical durante a flexão de tronco, indicando sua relevância na contenção do afastamento muscular diante das demandas biomecânicas gestacionais, o que contribui para a preservação funcional e para a estabilidade da parede abdominal.

conforme evidenciado por Ferreira (2017), no contexto da dor lombar, observou-se que a intervenção baseada no Método Pilates foi capaz de reduzir a incapacidade funcional e promover melhor desempenho físico, sendo que a assiduidade às sessões potencializou esses efeitos positivos e sustentáveis, reforçando a importância da continuidade terapêutica.

Nesse sentido, foi possível identificar que tanto exercícios globais quanto o Método Pilates apresentaram eficácia semelhante na manutenção da funcionalidade lombar durante a gestação, não havendo superioridade de uma técnica sobre a outra quanto à incapacidade associada à dor lombar, evidenciando que diferentes abordagens bem conduzidas podem oferecer benefícios equivalentes (Gonçalves et al. 2024).

Ademais, segundo descrito por Hyun *et al.* (2022), programas de HTPÉ promoveram aumento da força pélvica, redução da dor lombar e melhora dos distúrbios do sono, resultados comparáveis ao Pilates presencial e relevantes para a adaptação fisiológica da gestante, ampliando as possibilidades de cuidado remoto, especialmente útil em contextos de limitações sanitárias e sociais, favorecendo a continuidade segura das práticas corporais durante diferentes estágios gestacionais.

Assim sendo, é possível apontar que a prática do Pilates on-line contribuiu para o controle do peso, redução de marcadores metabólicos e melhora da saúde mental, incluindo diminuição de depressão e estresse, além do aumento da serotonina no pós-parto, demonstrando eficácia significativa para a promoção da saúde feminina em condições adversas, especialmente quando há necessidade de intervenções acessíveis e viáveis em rotinas maternas complexas (Kim *et al.* 2022).

No que se refere à dor lombar gestacional, observou-se prevalência elevada e impacto importante sobre funcionalidade, sono e humor das gestantes, evidenciando a necessidade de intervenções fisioterapêuticas contínuas e adequadas que minimizem essas limitações e promovam maior autonomia (Nogueira, 2023).

Para além do exposto pelos autores acima, em relação à função respiratória, o Pilates mostrou potencial para melhorar a expansibilidade torácica e parâmetros ventilatórios, ainda que sem significância estatística, fato atribuído ao reduzido tamanho amostral e à curta duração da intervenção, indicando a necessidade de investigações ampliadas que permitam compreender melhor tais respostas fisiológicas. (Nunes *et al.* 2021).

Nesse sentido, Paiva *et al.* (2020) demonstraram que o protocolo fisioterapêutico baseado no Pilates não reduziu a evolução da DMRA nas regiões supraumbilical e umbilical, reforçando limitações decorrentes do baixo número de sessões, da amostra reduzida e da

escassez de estudos aprofundados sobre essa temática específica, o que evidencia importantes lacunas metodológicas que precisam ser superadas futuramente.

Ademais, em conformidade, Pires (2023) descreve que o treino de força, mesmo em sessão única, foi capaz de melhorar ou manter os níveis de dor lombar aguda e apresentou boa adesão das gestantes, embora não tenha promovido alterações prolongadas nos desfechos de dor e incapacidade, sugerindo a necessidade de protocolos mais duradouros e estruturados para otimizar resultados terapêuticos relevantes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos incluídos nesta revisão integrativa permitiu identificar que o Método Pilates constitui um recurso terapêutico relevante e seguro para a promoção da saúde da gestante. As evidências apontam que sua prática, quando orientada por profissionais qualificados, favorece o fortalecimento da musculatura lombo-pélvica, melhora a postura, amplia a flexibilidade, reduz a dor lombar e aprimora a consciência corporal, elementos fundamentais diante das adaptações fisiológicas e biomecânicas da gestação. Verificaram-se também benefícios emocionais importantes, como redução da ansiedade e melhora do sono.

Quando fala-se dos aspectos funcionais, observou-se que o Pilates exerce papel significativo na prevenção de disfunções musculoesqueléticas, na manutenção da estabilidade pélvica e no preparo corporal para o parto, repercutindo positivamente nas atividades de vida diária e na qualidade de vida materna. A prática regular mostrou ainda capacidade de atenuar a incapacidade funcional associada à dor lombar, inclusive quando comparada a outras modalidades de exercícios. Em alguns contextos, destacou-se a eficácia de programas remotos, reforçando a versatilidade e aplicabilidade do método.

A literatura reforça que a adaptação dos exercícios às particularidades de cada trimestre é imprescindível para garantir segurança e otimizar resultados. A atuação do fisioterapeuta mostra-se central na prescrição e supervisão do método, considerando as condições clínicas, as possibilidades de movimento e as necessidades específicas de cada gestante. A presença desse profissional reduz riscos e potencializa benefícios, sobretudo na Atenção Primária à Saúde, onde muitas mulheres recebem acompanhamento contínuo.

Apesar dos avanços, identificaram-se lacunas científicas relevantes, especialmente relacionadas à necessidade de ensaios clínicos com amostras mais amplas, maior acompanhamento longitudinal e padronização dos protocolos de intervenção. Observou-se também limitação na investigação de variáveis fisiológicas e psicossociais, reforçando a

importância de estudos metodologicamente mais robustos que avaliem com precisão a efetividade do Método Pilates em diferentes contextos gestacionais.

Conclui-se que o Método Pilates configura-se como estratégia eficaz de promoção da saúde materna, articulando dimensões físicas, posturais e emocionais, além de favorecer autonomia e bem-estar ao longo do ciclo gravídico. Sua implementação clínica, respaldada por profissionais capacitados e por protocolos ajustados às demandas gestacionais, pode contribuir para uma experiência mais saudável, segura e humanizada. Recomenda-se que a comunidade científica e os serviços de saúde ampliem pesquisas e incorporem programas baseados no Pilates às estratégias integradas de cuidado à saúde da mulher.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Beatriz Tanuri, *et al* **As contribuições da fisioterapia pélvica para o parto vaginal.** Revista Saúde em Perspectiva: educação, intervenção e sociabilidade. 2025. Disponível em: <https://portalunifipmoc.emnuvens.com.br/rm/article/view/142>. Acesso em: 22 out. 2025

BARBOSA, Rafael Fernandes da Silva *et al.* **A importância das atividades físicas na gestação.** Repositório UNINTER. 2020. Disponível em: <https://repositorio.uninter.com/handle/1/1085>. Acesso em:

BORTOLETTI, Estela Maris Monteiro; *et al.* **O Pilates na qualidade de vida de gestantes em acompanhamento pré-natal na Atenção Primária à Saúde.** Revista Vale. 2025. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/6690>. Acesso em: 12 out. 2025

BORTOLETTI, Estela Maris Monteiro; *et al.* **O Método Pilates e Qualidade de Vida para Gestantes da Atenção Primária à Saúde.** 2022. Disponível em: <https://dergipark.org.tr/en/pub/sak/article/1137466>. Acesso em: 24 out. 2025

CRUZ, Yasmin Karoline; *et al.* **Efeitos do método Pilates na qualidade de vida da mulher durante o período gestacional: revisão sistemática.** Revista Observatório de La Economía Latinoamericana. 2024. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/5335>. Acesso em:

FERNANDES, Geovana Maria Alves. **Efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do Método Pilates sobre a distância inter-reto abdominais em gestantes.** Universidade Federal de Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44683>. Acesso em: 12 nov. 2025.

FERREIRA, Leticia Rodrigues. **Efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do Método Pilates na dor lombar em gestantes: ensaio clínico randomizado.** UFU – Universidade Federal de Uberlândia, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19056>. Acesso em: 17 nov. 2025.

GONÇALVES, Ana Luiza Moreira, *et al.* **Efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do Método Pilates sobre a dor lombar em gestantes: ensaio clínico controlado randomizado.** Universidade Federal de Uberlândia, 2024.

Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46791>. Acesso em: 10 nov. 2025.

HYUN, Ah-Hyun, *et al.* **Effect of Home-Based Tele-Pilates Intervention on Pregnant Women: A Pilot Study.** Healthcare, 2022.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35052289/>. Acesso em: 12 nov. 2025.

KIM, Hyun-Bin, *et al.* **Psychological and Biochemical Effects of an Online Pilates Intervention in Pregnant Women during COVID-19: A Randomized Pilot Study.**

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36078648/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

LUSTOSA, Guilherme Ripardo, *et al.* **Promoção da prática de Pilates para gestantes na Atenção Primária: um relato de experiência.** Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 2023.

Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/613>. Acesso em: 15 out. 2025

NOGUEIRA, Camila Araújo. **O impacto da dor lombar na funcionalidade das gestantes.**

Centro Universitário – UNDB. 2023. Disponível em:

<http://repositorio.undb.edu.br/handle/areas/972>. Acesso em: 18 out. 2025.

NUNES, Kelly Christina de Faria, *et al* **Avaliação da função respiratória de gestantes praticantes do Método Pilates Solo.** Revista Mineira de Ciências da Saúde, 2021.

Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/revistasauade/article/view/2700>.

Acesso em: 13 nov. 2025.

PAIVA, Andressa Nogueira *et al.* **Efeito do pilates na diástase em gestantes.** Brazilian Journal of Health Review, 2020.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/20625>.

Acesso em: 17 nov. 2025.

PEREIRA, Natalina da Silva, *et al.* **Os benefícios do método Pilates diante das alterações do período gestacional.** Revista Cathedral. 2020. Disponível em:

<http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/223>. Acesso em: 25 out. 2025.

PIRES, Valéria Jardim. **Efeitos de uma sessão de treinamento de força presencial e remota em parâmetros da dor e da saúde de gestantes: um ensaio clínico controlado randomizado.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2023.

Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/267929>. Acesso em: 16 nov. 2025.

RIBEIRO, Matheus Henrique Lemos, *et al.* **Efeito das técnicas fisioterapêuticas Pilates e Reeducação Postural Global em pacientes com lombalgia gestacional.** Revista Saúde Dos Vales. 2021. Disponível em: <https://rsv.ojsbr.com/rsv/article/view/140>. Acesso em: 19 out.

2025.

RODRIGES, Jairelda Sousa; et al. **Os benefícios do Pilates no período gestacional: revisão integrativa**. Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35821>. Acesso em: 26 out. 2025

SILVA, Cláudia Bastos da. **Os benefícios do método Pilates durante a gestação**. Faculdade Anhanguera de Salvador - BA. 2022. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/58222/1/CLAUDIA_BASTOS.pdf. Acesso em: 27 out. 2025